

UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Informatica

Master di II livello in Data Analytics and Social mining

Combattere l'odio:

Due modelli di classificazione testuale con tecnologia

**Transformer e Transfer Learning per risolvere il problema di spam, odio e
violenza nella sezione commenti di Freeda**

Candidato

Gianluca Sperduti

Relatore

Alejandro Moreo Fernandez

Relatore

Stefano Cresci

ANNO ACCADEMICO

2020/2021

Indice

Indice

1. Articolo di giornale e Storytelling.....	4
Odiare Online: da qualche semplice commento all'assedio a Capitol Hill	4
Odio, spam, commenti illegali: un algoritmo per domarli	5
Transformers: Roberta e la grande potenza dell'AI Facebook.....	7
HAL-9000 è già una realtà?	8
Scovare gli illegali: una tattica per trovare i commenti più violenti	8
Uomini e computer: un binomio che può essere usato per un futuro migliore.....	9
2. Descrizione tecnica di mezzi e risultati.....	10
2.1. Introduzione	10
2.2. Introduzione tecnica.....	16
2.2.1. Che cos'è il machine learning?	16
2.2.2. Che cos'è una rete neurale?	18
2.2.3. Che cos'è un modello di rete neurale con architettura Transformer?.....	4
2.2.4. Che cos'è il transfer learning? ⁷	21
2.2.5. Che cosa si intende per sentence similarity?	23
2.2.6. Che tipologia di Task sono state affrontate?.....	24
2.2.6.1 Technology assisted review	24
2.2.6.2 Few-shot text classification	25
2.3. Classificatore a 4 classi (Spam, Hate, Approval, Disapproval)	26

2.3.1. Risultati in breve	26
2.3.2. Fase di fine-tuning e di scelta del modello di base	29
2.3.3. RoBERTa embeddings + Linear SVM.....	31
2.3.4. XLM-RoBERTa + Contesto del post.....	32
2.3.5. XLM-RoBERTa Base classifier	33
2.4. Scovare gli illegali: few shot classification	35
2.4.1. Breve riassunto dei risultati	35
2.4.2. XLM-RoBERTa e Linear SVM classifier	37
2.4.3 LOT (Label-Name-Only text classifier).....	38
2.4.3. Detoxify	40
2.4.4. Sentence similarity: un ensemble di modelli volto al filtraggio	41
3. Conclusioni.....	43
4. Bibliografia.....	44

1. Articolo di giornale e Storytelling

Odiare Online: da qualche semplice commento all'assedio a Capitol Hill

Quante volte, navigando sui social, vi è capitato di incontrare commenti negativi e violenti sulle vostre pagine preferite? E quante volte avete pensato che odio, spam e aggressività online potessero portare a qualcosa di molto negativo nella vita di tutti i giorni? I social network tycoon e le loro creazioni sono stati di recente fortemente criticati per la loro posizione riguardo quanto accaduto il 6 gennaio 2021 negli Stati Uniti, con l'assedio a Capitol Hill. Moltissime delle persone che hanno compiuto quel folle gesto avevano avuto la possibilità di organizzarsi sui social network, diffondendo teorie del complotto, minacce e odio. Proprio questo evento ha riaperto un dibattito che va avanti da moltissimo tempo. Nessuna soluzione definitiva è stata riscontrabile perché

Figura 1 - Assedio a Capitol Hill

la tematica apre a questioni importanti, come quella della censura, della libertà di parola e, in generale, della tenuta democratica. Si pensa sempre, però, che uno dei gran deterrenti a questo tipo di problematiche possa essere l'Intelligenza Artificiale: poiché come spesso si ricorda, la tecnologia è soltanto uno strumento nelle mani dell'uomo e può essere utilizzata a favore o meno del bene.

Odio, spam, commenti illegali: un algoritmo per domarli

Per Freeda, azienda che basa il suo business sui social media e sulla volontà di ispirare con valori etici e positivi i propri utenti, il problema dell'odio è un qualcosa di concreto e netto. Questo perché avere un feed commenti sporco di insulti, odio e spam significa sicuramente avere la propria immagine costantemente messa in discussione e uno spazio di confronto per gli utenti ricco di volgarità e cattiverie di ogni genere. Il mio lavoro in azienda è stato quindi quello di cercare di costruire un modello di intelligenza artificiale che potesse quantomeno porre una piccola toppa al problema. In prima fase è stato opportuno leggere e studiare un numero molto elevato di commenti, per comprendere le tipologie di utenti che mediamente scrivono sulla piattaforma. La cosa che balza immediatamente all'occhio è che la netta maggioranza dell'utenza si comporta in modo educato e, addirittura, apprezza moltissimo l'operato della pagina. I commenti problematici e negativi sono una minoranza netta della pagina, ma nonostante questo ricevono molti like, risposte e attenzione. Nulla fa discutere di più di un commento che rompe le righe della normalità e che crea antipatie e tossicità, per lo stesso motivo per cui i gossip riguardano molto spesso conflitti, litigi e separazioni. I commenti tipici contro la pagina sono commenti di odio contro l'azienda ("Freeda fa finto femminismo!

Siete dei venduti!”) orchestrate con attenzione da alcuni influencer molto grandi facenti parte di altre fazioni sul web. Altra tipologia di commento tossico è quello che invece racchiude razzismo, violenza e illegalità, ancora più raro ma più pericoloso. Infine, vi sono i più classici commenti di spam, anch’essi rischiosi (si legano spesso a scam e truffe) e problematici. Nonostante comportamenti appartengano solo a pochissimi utenti e a gruppi di facinorosi che attaccano la pagina, costituiscono comunque un problema che drena risorse all’azienda e rovina l’esperienza generale degli utenti. La mole di commenti che le pagine social di Freeda ricevono può arrivare a toccare fino a decine di migliaia di commenti, e in generale, ogni settimana, se ne contano sopra i 2000. Questo significa che, supponendo che per il moderatore la lettura e il controllo di un commento richieda almeno 10 secondi, il tempo di moderazione si attesta dalle 10 alle 15 ore settimanali per ogni piattaforma (Freeda è principalmente attiva, per ora, su Instagram e Facebook). Ecco che avere la possibilità di filtrare rapidamente quali commenti leggere o meno per ripulire più rapidamente la sezione commenti può avere un impatto alto sulla qualità generale del prodotto offerto e sulle risorse utilizzate e sul miglioramento dei social e del web.

Figura 2 - Proporzione su 100 mila commenti classificati (Freeda)

Transformers: Roberta e la grande potenza dell'AI Facebook

Ma che tipo di algoritmo o tecnologia funzionano meglio per questo contrastare l'odio? Fino a tempi recenti le tecniche utilizzate per intelligenza artificiale relativa al linguaggio richiedevano un enorme ammontare di dati etichettati in precedenza: in poche parole, era necessario, per ottenere grandi risultati, spendere moltissimo tempo a etichettare commento per commento fino ad ottenere moltissimi dati di qualità. Che si intende per etichettatura? È un processo attraverso il quale i data scientist codificano i dati da sottoporre all'intelligenza artificiale, che pian piano li immedesima e comprende. Questo processo richiede di solito moltissimo tempo ed è uno dei più lunghi e faticosi. Recentemente, tuttavia, grazie alle ultimissime scoperte, è stato possibile raggiungere risultati sorprendenti con un numero minore di dati. Questo è permesso grazie a degli algoritmi detti Transformers (trasformatori) che sfruttano una particolare architettura di codifica e decodifica matematica del linguaggio. Grandissime aziende quali Google e Facebook hanno reso disponibili per il pubblico i loro modelli predittivi precedentemente addestrati a capire il linguaggio su miliardi di testi (tutta Wikipedia, ad esempio) e con una tecnica detta Transfer Learning (apprendimento di trasferimento) è possibile sfruttare tali modelli per risolvere ogni genere di problema. Proprio utilizzando queste tecnologie e circa 2000 commenti etichettati è stato possibile ottenere un modello che potesse contrastare le problematiche dell'odio e dello spam.

HAL-9000 è già una realtà?

Che tipo di risultati si possono ottenere oggi con linguaggio e intelligenza artificiale? Fortunatamente o sfortunatamente, con le attuali conoscenze, è impossibile creare un programma automatizzato che da solo riconosca o meno quali commenti sono di odio e quali no. Tuttavia, è possibile facilitare il lavoro degli esseri umani implementando un processo tecnico che viene detto di Technology-assisted review (revisione assistita dalla tecnologia). I commenti vengono filtrati il più possibile e la mole di materiale da controllare e moderare è nettamente inferiore. Con il modello Freeda per lo spam e l'odio contro la pagina vengono scovati quasi tutti i commenti inadatti e ingiusti, ma vengono “confusi” e “mescolati” con commenti corretti. Per questo si parla di revisione (appunto il processo di moderazione) assistita dalla tecnologia. Il moderatore, invece che controllare 2000 commenti, si troverà a leggerne la metà o meno, risparmiando tempo ed energie e individuando con più facilità gli utenti negativi e aggressivi. Il limite massimo di accuratezza dell'algoritmo è quello dell'80% (8 volte su 10 riesce a riconoscere con una certa precisione i commenti negativi, di spam o di disapprovazione). Non si parla quindi di risultati capaci di sostituire o migliorare definitivamente l'operato umano, né di un tipo di tecnologia che possa ancora lontanamente ricordare il famoso computer del mitologico film di Kubrick.

Scovare gli illegali: una tattica per trovare i commenti più violenti

Una delle task più complesse necessarie per dare un concreto aiuto a Freeda era quella di costruire un modello adatto a scovare quei commenti che più di tutti creano disagio

nel lettore e nella comunità. Sono un gruppo minoritario di commenti di odio razziale, sessista e misogino. Come anticipato anche prima, sono poche le persone che portano questo tipo di violenza in pubblica piazza: proprio per questo, la base di commenti etichettati utili per far comprendere al modello di intelligenza artificiale era decisamente piccola (circa 250). Un modello di classificazione lineare, in effetti, si è rivelato inefficace, con un'accuratezza minore del 50%. Proprio per questo è stata testata una soluzione differente. È stato scelto un set di commenti violenti molto rappresentativi ed è stato selezionato un set di regole per cercarne di simili all'interno di ogni post. Il risultato è stato quello di un modello capace di individuare il 60% dei commenti più violenti con uno sforzo minimo da parte del moderatore.

Uomini e computer: un binomio che può essere usato per un futuro migliore

I due modelli che ho preparato non riescono a risolvere il problema in modo definitivo né totalizzante, tuttavia offrono uno spaccato di come, con il supporto delle nuove tecnologie, si possa avere vita molto più facile nel contrastare personaggi e commenti aggressivi, violenti e dannosi. L'importante è ricordare sempre che questo tipo di problema, sul web, non può essere preso come uno scherzo o sottovalutato, perché, alla lunga, da piccola cosa, può arrivare a minare democrazie con bugie e violenze. E che la tecnologia, se usata a dovere e con senso etico, può essere nostro alleato e non deve essere nostro nemico.

2. Descrizione tecnica di mezzi e risultati

2.1. Introduzione

2.1.1. Introduzione generale al problema

Il problema della moderazione dei

commenti è ogni giorno più pressante per le aziende che si occupano di social media. Crescita, per una azienda basata sui social, significa aumento nella mole di commenti a cui deve sottoporsi, e considerando che ogni commento richiede l'attenzione di un moderatore umano per essere visionato e controllato, aumento delle risorse economiche da investire e quindi dei costi.

Troppi commenti negativi o violenti, infatti, inficiano sulla fruizione del prodotto e, soprattutto, sul personal branding dell'azienda.

Inoltre, risulta sempre più utile poter usufruire di strumenti che permettano a quest'ultima di monitorare, in modo analitico, l'andamento dei commenti ricevuti nelle proprie pagine di social media.

Proprio per questo, per il mio stage a Freeda, è stato ritenuto importante procedere con lo studio del problema di modelli che fossero in grado, con relativa accuratezza, di individuare da una parte i commenti problematici (odio contro la pagina, spam), dall'altra di monitorare, tra i commenti non distruttivi, quale fosse l'umore generale nei confronti di ciò che viene postato (approvazione, disapprovazione).

Dopo accurato studio della problematica, ci si è resi conto che questa aveva due facce principali:

Problema di classificazione a 4 classi (approvazione, disapprovazione, odio contro la pagina, spam) profilatosi con una soluzione di technology assisted review.

Problema di classificazione few-shot profilatosi, invece, in modo più inconvenzionale, con una soluzione che sfrutta sentence similarity, alcuni parametri sperimentali e l'utilizzo al voto di tre modelli differenti. Questa soluzione ha riguardato l'individuazione di commenti definiti illegali, ricchi di sessismo, violenza e aggressività.¹

Operare nell'ambito di questo problema porta con sé alcune difficoltà particolarmente evidenti.

Prima di tutto, i dati a disposizione sono stati in entrambi i casi relativamente limitati. Infatti, per quanto riguarda Freeda, statisticamente parlando, i commenti di spam, di odio contro la pagina, di violenza e di disapprovazione sono drasticamente di meno rispetto ai commenti neutri o di approvazione.

Per il modello a 4 classi il dataset utilizzato conta 1423 esempi, mentre per il secondo modello è stato direttamente superato lo step del dataset (che si sarebbe costituito di 250 esempi di insulti poco eterogenei e che infatti non funzionava in nessun modo).

Se la limitazione dei dati non fosse già di per sé un problema abbastanza importante, è necessario segnalare che il linguaggio dei social network, molto spesso, appare variegato, dialettale e difficilmente standardizzabile, in particolare per i violenti insulti sessisti e i commenti di odio.

¹ Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Jinfeng Yi, Shiyu Chang, Saloni Potdar, Yu Cheng, Gerald Tesauro, Haoyu Wang, Bowen Zhou, Diverse Few-Shot Text Classification with Multiple Metrics, Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long Papers), New Orleans, Louisiana, arXiv:1805.07513 [cs.CL], maggio 2018.

Nonostante queste due macro-problematiche, in entrambi i casi è stato possibile raggiungere risultati soddisfacenti, date le premesse di partenza.

Il primo modello ha restituito un'accuratezza del 76.6%, considerando le 4 classi, con una recall molto elevata su quelle relative alla moderazione (spam, odio contro la pagina). Vedendo questo come punto di partenza, si potrà poi continuare a perfezionarlo, sfruttando le correzioni dei moderatori della pagina, che già però partiranno con una mole minore di dati da controllare.

Il secondo modello, meno soddisfacente, restituisce un set relativamente piccolo di commenti (il 5% del dataset di commenti passatogli), da dover essere opportunamente controllato da umano, con un 58.8% di recall per quanto riguarda insulti sessisti e commenti violenti. In questo caso la soluzione migliore appare sempre quella di ampliare il dataset al fine di muoversi verso una direzione più classica di classificazione, ma il modello permette un risparmio tempistico e una limitazione del problema, per quanto inferiore alle aspettative iniziali.

2.1.2. Scelta delle classi/etichette

Le etichette sono state scelte dopo un'attenta analisi di circa 100 mila dei 500 mila commenti messi a disposizione dall'azienda.

1. Approval: i commenti di approvazione diretta verso il singolo post e il suo argomento sono stati classificati come approval.
2. Disapproval: i commenti di disapprovazione verso il singolo post e il suo argomento sono stati classificati come disapproval.

3. Spam: i commenti di spam sono stati classificati come spam.
4. Hate: i commenti di odio diretto verso l'azienda e la pagina sono stati classificati come hate.
5. Illegal: i commenti di sessismo, razzismo, violenza sono stati classificati come illegal.

A livello numerico, sono stati selezionati 260 commenti di odio contro la pagina, 221 commenti di spam, 448 di disapprovazione e 493 di approvazione. Mentre per la classi di odio e di spam è stato molto difficile trovare commenti, per le classi di approvazione e disapprovazione la selezione è stata inversa.

Per quanto riguarda la classe illegal, sono stati individuati dopo molte e attente letture del dataset (con varie strategie) solamente 250 esempi tra loro estremamente variegati e disomogenei.

Questo ha portato alla necessità di affrontare la classificazione dei commenti tossico-illegali con altre strategie e altri modelli, come anticipato nella prima parte dell'introduzione.

2.1.3. Inter-annotator agreement

Prima di iniziare a lavorare al modello di classificazione è stato possibile valutare l'inter-annotator agreement su un sub-sample di 200 commenti che contenevano le classi di approvazione, disapprovazione, hate, illegal e spam.²

² Sull'utilità della valutazione dell'inter-annotator agreement in task sentiment e similari in ambito machine learning si consulti: Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Inter-Annotator Agreement in Sentiment Analysis: Machine Learning Perspective, Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP 2017, Varna, Bulgaria, settembre 2017.

L'accordo tra annotatori è uno strumento fondamentale per la comprensione dei risultati potenziali possibili con l'utilizzo di tecniche NLP: difficilmente un'AI può arrivare, ad oggi, a indovinare con più sicurezza classi di un gruppo di esseri umani. Se questi concordano su molti esempi, sarà più facile anche addestrare il modello di rete neurale a differenziare una classe dall'altra.

Per calcolare l'inter-annotator agreement è stata utilizzata la formula del K di Cohen, che tiene conto non solo dell'accordo tra annotatori ma anche di una semplice variante probabilistica:

$$k = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

Po è l'agreement relativo tra annotatori, mentre Pe è la probabilità che ci sia accordo causale tra annotatori. Pe viene quindi sottratto a Po e alla probabilità totale, al fine di calcolare k, che sarà 0 in caso di disaccordo totale tra annotatori e 1 in caso di accordo totale. Ciò che differisce il Cohen di kappa da un rapporto di classico accordo tra annotatori è, quindi, proprio l'utilizzo di Pe.

Le due annotatrici erano colleghe di lavoro che si sono gentilmente rese disponibili al processo di annotazione.

Alle annotatrici è stata spiegato il perché della task e sono state brevemente esplicitate le etichette, ma conoscevano molto bene il dominio in cui si sarebbe operato.

È stato predisposto uno script di annotazione con Python e gli è stato consegnato, di modo che per loro fosse un processo più rapido. L'annotazione è stata comunque lanciata su 5 classi, perché, essendo una fase pregressa a quella della sperimentazione dei modelli, non c'era stato alcun modo di valutare la differenziazione risolutiva delle task.

L'inter-annotator agreement si è attestato al 78% e si è rivelato di buona qualità, dimostrando un sostanziale accordo tra annotatori e dando una reale idea delle possibilità realizzative di un modello di Machine Learning in questo contesto.

Interpretation of Kappa

<u>Kappa</u>	<u>Agreement</u>
< 0	Less than chance agreement
0.01–0.20	Slight agreement
0.21– 0.40	Fair agreement
0.41–0.60	Moderate agreement
0.61–0.80	Substantial agreement
0.81–0.99	Almost perfect agreement

2.2 Introduzione tecnica

In prima fase, è stato testato un modello unico generalizzante per 5 classi (spam, hate, approval, disapproval, illegal).

Dopo un'attenta analisi, però, la classe illegal si è dimostrata ampiamente più problematica delle altre ed è stato necessario spaccettare il problema al fine di non inficiare le prestazioni generali della soluzione.

Le tecnologie adottate, in entrambi i casi, adoperano le possibilità offerte da modelli con architetture Transformers e dal Transfer Learning.

Inoltre, è stata utilizzata una soluzione di sentence similarity.

È opportuno trattare brevemente anche della tipologia di task adottate: technology assisted review, few-shot classification.

2.2.1. Che cos'è il machine learning?

Con machine learning si intende una branca dello studio dell'intelligenza artificiale e dell'informatica che prevede l'utilizzo di tecniche computazionali (tra le quali, per l'appunto, le reti neurali) al fine di risolvere problemi computazionalmente molto complessi.

Il machine learning ha raggiunto un successo crescente nel corso degli anni, accompagnato all'aumentare della potenza hardware dei processori e computer, che hanno permesso anno dopo anno di elaborare dati sempre più rapidamente.

Il machine learning si divide in due macro-aree: quella supervised e quella unsupervised.

Le tecniche di machine learning non supervisionate (unsupervised) hanno l'obiettivo di riclassificare autonomamente un'ampia mole di dati per caratteristiche comuni al loro

interno (non facilmente descrivibili dall'essere umano). Il più famoso algoritmo di machine learning non supervisionato è quello del clustering.

Le tecniche di machine learning supervisionate (supervised) hanno invece l'obiettivo, data una serie di dati opportunamente etichettati in classi ben definite, di riconoscere automaticamente la classe di nuovi elementi in input.

All'interno di questa tesi, le tecniche utilizzate in modo diretto sono principalmente supervisionate, con dati etichettati.

2.2.2. Che cos'è una rete neurale?

Una rete neurale è un modello computazionale ispirato al modello di rete neurale biologico.

La rete neurale è composta da una serie di *neuroni* che si interconnettono tra loro con operazioni matematiche.

Ogni rete neurale ha diversi layer, di cui almeno due sono fondamentali: uno di input e uno di output.

Nelle sue ramificazioni più complesse una rete neurale ha architetture particolarmente raffinate.

Le reti neurali vengono anche dette black box, perché è impossibile comprendere ciò che accade al loro interno e non hanno interpretabilità.

2.2.3. Che cos'è un modello di rete neurale con architettura Transformer?

I modelli di rete neurale con architettura Transformers sono stati presentati per la prima volta nel 2017 attraverso il paper *Attention is all you need*³, pubblicato da Google Research.

Il titolo risulta rivelatorio. Spiegando brevemente l'architettura di un transformer, va innanzitutto detto che sfrutta.⁴

Figure 1: The Transformer - model architecture.

l'idea di Encoding e Decoding, già molto popolare in ambito Natural language processing ed utilizzata ad esempio, nelle Seq2Seq, che fino al 2017 rappresentavano lo stato dell'arte per quanto riguarda l'elaborazione del linguaggio.

Il più importante meccanismo dell'architettura transformer è facilmente spiegabile attraverso la tecnologia della multi-head self-attention.

³ Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin, Attention Is All You Need, Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017), arXiv:1706.03762 [cs.CL], dicembre 2017.

⁴ Ivi, pag. 3.

Questa sfrutta il concatenarsi parallelizzato di più funzioni di self-attention.

Il ruolo di una funzione di self-attention è quello di fare in modo che l'architettura non si concentri solo sulla singola parola di input ma che punti e tenga in considerazione tutte le altre allo stesso tempo, favorendo una dipendenza tutti-contro-tutti in tutti gli step di forward propagation.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

5

Gli input della funzione di self-attention sono Q (Query), K (Key), V (Value).

V è la rappresentazione vettoriale della parola di input. Q è la query, mapping lineare dell'input, come anche K.

QK è il prodotto matriciale e costituisce una matrice-punteggio (score matrix). Da questo score si determina quanto il modello debba concentrarsi o meno sulle parole date in input. Ottenuto lo score matrix, è necessaria una fase di scaling dell'attention score, di modo che i gradienti siano il più possibile stabili e si eviti l'effetto esplosivo tipico di questi ultimi (con il problema dei vanishing/exploding gradient): per questo QK viene diviso per la radice della dimensione di k (cioè, di tutte le parole all'interno della frase data in pasto al modello).

Standardizzato il valore dello score QK, viene applicata una funzione per ottenere i pesi dell'attenzione (con un valore probabilistico da 0 a 1). La softmax permette di ottenere risultati normalizzati: i risultati probabilisticamente più alti vengono maggiormente alzati, quelli più bassi maggiormente diminuiti.

⁵ Ivi, pag. 4.

La softmax permette di ottenere un punteggio, che a quel punto viene moltiplicato per V , cioè per i values, come passaggio definitivo.

Più alto è il valore della softmax, più per la rete neurale la parola in input assume importanza.

In questo modo, quindi, ogni singola parola è messa in relazione all'altra anche all'interno di un singolo output di una funzione self-attention.

Tuttavia la funzione di self-attention non è lanciata da sola, ma parallelizzata assieme ad altri elementi della sequenza (altre parole), al fine di ottenere una più chiara traduzione matematica della realtà linguistica: per questo, questa tecnologia viene detta di multi-head attention.

Proprio l'utilizzo della multi-head attention è considerata la più importante rivoluzione dei transformer.

I Transformer presentano una fase di encoding e di decoding: nel paper del 2017 i layer erano 6 per encoding e 7 per decoding. Tuttavia, già con la pubblicazione del primo modello NLP di successo che sfrutta Transformers, cioè Bert, i layer erano 24 e 24 e ogni giorno vengono presentati nuovi modelli più grandi e ottimizzati. ⁶

2.2.4. Che cos'è il transfer learning? ⁷

È definibile Transfer learning la tecnica di machine learning che prevede che un modello precedentemente allenato a uno scopo venga riadattato e riutilizzato per altri scopi.

⁶ Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova, BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding, NAACL-HLT, arXiv:1810.04805 [cs.CL], 24 maggio 2019.

⁷ Sinno Jialin Pan; Qiang Yang, A Survey on Transfer Learning, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (Volume: 22, Issue: 10, Oct. 2010), ottobre 2010.

L'obiettivo finale del transfer learning è quello di permettere all'utilizzatore finale di modellare una nuova task e di ottimizzare le risorse temporali ottenendo un ottimo risultato nel minor tempo possibile.

In tempi recenti, il transfer learning ha ottenuto sempre più successo negli ambiti NLP e computer vision.

Moltissimi modelli pre-trained estremamente potenti, con architetture complesse e miliardi di dati utilizzati nella fase di addestramento, sono stati resi disponibili da compagnie come Google e Facebook.

Il più rinomato tra questi modelli, nell'ambito del Natural Language Processing, è BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers).⁸

Reso disponibile da Google l'anno dopo la presentazione dell'architettura Transformer da parte di Google Research per mostrarne i progressi applicativi, è diventato uno dei modelli più utilizzati per la risoluzione di problemi di classificazione testuale.

Altri modelli particolarmente famosi sono, ad esempio, quelli della famiglia GPT (particolarmente buoni per la text generation), resi disponibili da OpenAI, azienda basata sull'Intelligenza Artificiale fondata dal magnate Elon Musk.

L'utilizzo del Transfer learning prevede tre fasi principali:

1. Prima di tutto, una volta compresa l'entità del problema che si vuole affrontare, è fondamentale la scelta del modello più idoneo alla sua risoluzione tra quelli disponibili. Questo modello è detto modello sorgente (Source model).

⁸ Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova, BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding, arXiv:1810.04805 [cs.CL], 24 maggio 2019.

2. La seconda fase, importantissima, è quella del fine-tuning. Il modello a questo punto viene addestrato con una buona quantità di dati non etichettati relativi alla nuova task su cui deve operare. Non sempre questa fase viene definita di fine-tuning, ma in questo caso, anche facendo riferimento alla documentazione di HuggingFace, è sembrato opportuno nominarla così.
3. In terza fase, il modello deve essere istruito a risolvere nuove task. Ad esempio, BERT e tutti i modelli pre-trained più famosi sono tendenzialmente pre-addestrati come modelli di linguaggio (language models), il cui obiettivo è prevedere la parola più probabile assente in una sequenza (presentata come una MASK). Eliminando l'ultimo layer e sostituendolo con un layer di classificazione, è possibile sfruttare le potenzialità del vecchio modello alla risoluzione del nuovo obiettivo.

L'utilizzo del transfer learning può essere oggi applicato anche in altri contesti oltre che quello del Natural Language Processing: ci sono moltissimi modelli pre-addestrati utili, ad esempio, nel contesto delle immagini.

2.2.5. Che cosa si intende per sentence similarity?

Riferendosi a una task di sentence similarity ci si riferisce a una problematica che è volta al riconoscimento della somiglianza tra testi.⁹

Algoritmi che riconoscano similarità tra due testi vengono usati in modo ampio in tantissimi contesti conosciuti al grande pubblico. Uno di questi è quello dei motori di

⁹ Simile all'approccio avuto per il secondo modello raccontato in questa tesi si può ritrovare in: He, Hua, Kevin Gimpel, and Jimmy Lin. "Multi-perspective sentence similarity modeling with convolutional neural networks." *Proceedings of the 2015 conference on empirical methods in natural language processing*. 2015. In questo caso, tuttavia, non è stata utilizzata una CNN ma 3 diversi modelli Transformers pre-trained.

ricerca, ma vengono ampiamente utilizzati anche in contesto giuridico e nei servizi di supporto al cliente.

Le tecniche di sentence similarity non cercano la somiglianza tra testi soltanto considerando il livello lessicale, ma sfruttano tutte le tecnologie possibili per riuscire a comprendere anche la sintassi e la semantica dei testi.

Come si computa il livello di somiglianza tra testi? In linea generale, ci sono molte possibilità: l'utilizzo di Jaccard, della Cosine-similarity, del Word mover distance o del Variational Auto encoder, solo per citarne alcune.

Il modello di sentence similarity utilizzato per l'individuazione di testi sessisti e violenti nel contesto di Freeda sfrutta una mappatura delle parole che utilizza 3 modelli della famiglia Transformers, sempre sfruttando il Transfer learning, e la similarità coseno.

2.2.6. Che tipologia di Task sono state affrontate?

Come raccontato in precedenza, i problemi affrontati sono stati relativi alla Technology assisted review e alla Few Shot Text Classification. Per comprendere meglio il perché di alcune scelte tecniche poi compiute, è sicuramente utile spiegare cosa si intende per queste due terminologie.

2.2.6.1 Technology assisted review

Con technology assisted review si intende un processo di semi-automazione che sfrutta i vantaggi dell'intelligenza artificiale al fine di ridurre il numero di documenti di revisione sottoposti all'utente finale e che al contempo sfrutta le revisioni dell'utente

finale per aumentare la mole di dati etichettati disponibili per l'allenamento del modello, che man mano si perfeziona.

In contesti molto complessi, come quella del modello di Freeda, è quasi impossibile ottenere più di un certo livello di accuratezza ed è quindi sempre fondamentale la presenza di un moderatore umano fino a che la mole di dati o un nuovo tipo di tecnologia non permetta di affinare ancora di più i risultati.

2.2.6.2 Few-shot text classification

Un problema di classificazione few shot (letteralmente “pochi colpi”) è un problema di classificazione che si presenta quando si ha a disposizione un piccolissimo numero di dati nel training set per rendere riconoscibile una classe a un modello.

Riuscire a trovare una soluzione funzionale a problemi di Few Shot learning non è facile, perché uno dei paradigmi del machine learning è senz'altro relativo alla quantità e alla qualità dei dati a disposizione. Più i dati sono omogenei per una classe, e qualitativamente validi, e più sono numerosi, più l'algoritmo avrà facilità nell'apprendere i pattern necessari alla soluzione del problema.

Nel caso degli Illegal affrontati in questo modello, la numerosità era molto bassa (250) e la differenza di stile tra un commento e l'altro era molto elevata.

Per risolvere questo problema non è stato sufficiente, quindi, l'utilizzo di un classico modello di classificazione ma sono stati tentati tantissimi approcci sperimentali.

2.3. Classificatore a 4 classi (Spam, Hate, Approval, Disapproval)

2.3.1. Risultati in breve

Il classificatore a 4 classi che riconosce odio, spam, approvazione e disapprovazione si basa su RoBERTa-XLM, uno dei modelli pre-trained sviluppato da Facebook AI. Come anticipato nell'introduzione, il training set è composto da 1423 punti di testo, di cui 260 commenti di odio contro la pagina, 221 commenti di spam, 448 di disapprovazione e 493 di approvazione.

Il set di Fine-Tuning è composto di 100 mila commenti Instagram presi dal server di Freeda.

Ci si riferisce a questo step come fine-tuning anche tenendo conto della documentazione della libreria di huggingface (principale libreria distributiva dei modelli NLP).¹⁰

Il validation set su cui sono state prese le decisioni finali è composto da 2137 commenti. La scelta di un validation set molto ampio è stata compiuta al fine di valutare con la massima attenzione possibile i risultati del modello, in particolare per quanto riguarda classi meno diffuse nella popolazione come spam e hate.

I 3 modelli principali che sono stati testati sono stati il RoBERTa-XLM¹¹ classifier, un RoBERTa classifier con incorporato il contesto e una Linear Support Vector Machine con gli embeddings contestualizzati del RoBERTa precedentemente fine-tuned.

Le metriche più importanti osservate, visto l'obiettivo della task, sono state la balanced accuracy (dovuta allo sbilanciamento delle classi nel training set) e la recall delle classi di Spam e di Hate.

¹⁰ La documentazione è accessibile al seguente link: https://huggingface.co/transformers/model_doc/xlmroberta.html?highlight=roberta%20xlm

¹¹ Il RoBERTa è stato proposto per la prima volta da FacebookAI in: Conneau, Alexis, et al., Unsupervised cross-lingual representation learning at scale., ACL 2020, arXiv preprint arXiv:1911.02116, 2019.

Un'importante parentesi da aprire è relativa alla scelta delle metriche e del dataset, perché risultano insolite.

La recall è una metrica che tiene conto di quanto il modello riesca a “raggiungere” e classificare correttamente i dati. Ad esempio, se nel dataset ci sono 10 commenti di hate, se il modello ne prevede 12, di cui 10 effettivamente di hate e 2 in realtà legit, il modello non è massimamente preciso, ma ha una recall del 100%. Ha, cioè, raggiunto e riconosciuto tutti i dati relativi a quella classe, seppur confondendoli con altri.

$$\begin{aligned}\text{Recall} &= \frac{\text{True Positive}}{\text{True Positive} + \text{False Negative}} \\ &= \frac{\text{True Positive}}{\text{Total Actual Positive}}\end{aligned}$$

Considerando la task che affrontavamo in questo contesto, per noi l'importanza non era propriamente la precisione: se il modello ha confuso hate e legit, un essere umano può accorgersene con relativa facilità. L'obiettivo dei modelli era filtrare (cioè, diminuire l'apporto di commenti che il moderatore fosse costretto a sistemare) e nel filtro cercare di perdere il meno possibile dei commenti di hate e spam presenti nel dataset, di modo che non rimanessero non moderati.

Sempre simile il motivo di scegliere un validation set più grande del training set: era necessario che nel validation ci fosse un sample abbastanza grande per ogni classe, di modo che la recall del modello fosse testata adeguatamente.

Sfruttando l'accuratezza, invece, come seconda metrica, l'idea era quella di valutare una generale prestazione del modello per utilizzarlo in modo relativamente affidabile come creatore di dati utili alle analitiche. L'accuratezza valuta quanti dati sono stati classificati correttamente dal modello, in senso assoluto.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TN + FP + FN + TP}$$

Con l'utilizzo di entrambe le metriche è stato quindi possibile valutare da una parte quanto affidabili siano le classificazioni, anche in relazione all'inter-annotator agreement, dall'altra quanto sia utile il modello dal punto di vista del filtraggio per le due classi utili alla moderazione.

Il modello scelto in ultima istanza è stato il RoBERTa classifier classico senza contesto, che con un'accuratezza bilanciata del 76.6%, con un 89% di recall per quanto riguarda la classe spam e un 94% di recall per quanto riguarda la classe hate. Proprio per questi risultati, è stato ritenuto pronto per una fase di produzione, che con l'apporto umano e un dataset più esteso gli permetta di essere migliorabile.

2.3.2. Fase di fine-tuning e di scelta del modello di base

Nel contesto dei Transformers ci sono molti modelli tra cui è possibile scegliere. Proprio per questo è stato ritenuto opportuno testare la fase di fine-tuning del modello con differenti parametri e modelli.

Per paragonare i language model risultanti da questa fase tra loro è stata utilizzata la metrica della perplexity.

$$PP(W) = \sqrt[N]{\frac{1}{P(w_1, w_2, \dots, w_N)}}$$

Più alta è la probabilità che un modello di linguaggio assegna al test set, posto che il test set sia composto da frasi reali e valide, più il modello è teoricamente valido. Perciò, minore è la perplexity (cioè la perplessità, appunto) che un modello riconosca una parola all'interno del test set.

La probabilità va normalizzata per il numero totale di parole, così che la misura sia per ogni singola parola (per-word measure).

Prima di avviare i test, il dataset è stato elaborato in due versioni differenti: la prima ha tenuto al proprio interno il nome utente Instagram (esempio: @gianlucasperduti), la seconda ha normalizzato tutti i nomi utente con la seguente mask: @nomeutente.

Ci sono quindi due differenti Dataset. IG100000 con 100 mila commenti non rielaborati e IG100000_@ con i commenti rielaborati senza nomi utente ma con la sostituzione.

I risultati sono stati i seguenti:

Epoche	Learning rate	Dataset	Model	Perplexity
8	3,00E-05	IG100000	BERT XXL	14.6
4.5	3,00E-05	IG100000	ROBERTA-XLM Base	14.4
4	5,00E-05	IG100000_@	ROBERTA-XLM Base	4.8

La differenza principale tra XLM-RoBERTa e BERT è nel fatto che XLM-RoBERTa è stato allenato come modello crosslingual (per 100 idiomi differenti). Prima della presentazione di XLM-RoBERTa si consideravano i modelli monolingua come nettamente più funzionali rispetto ai loro colleghi multi-lingua, ma dalla sua presentazione questo pregiudizio è stato largamente superato.

Si nota innanzitutto una performance generalmente superiore del Roberta-XLM sul Bert XXL.

Ma l'intuizione più importante è stata proprio quella di mascherare i nomi utenti, che spesso creavano confusione all'interno del modello di linguaggio.

Con una perplessità a 4.8 è stato quindi scelto il Roberta-XLM, come precedentemente anticipato.

Non è stato ritestato il Bert con il dataset IG100000_@: sia perché nello scontro diretto con dataset non rielaborato il RoBERTa si è comunque dimostrato migliore (14.6 vs 14.4), sia perché a livello computazionale sarebbe a quel punto risultato molto costoso (ogni test richiedeva circa 4 o 5 ore di lavoro sulla macchina per essere ultimato).

Considerando il basso livello di perplessità, si può affermare di avere a disposizione un modello base che comprende il linguaggio social di Freeda e che potrà essere utilizzato in futuro anche per altre task, se necessario.

2.3.3. RoBERTa embeddings + Linear SVM

Prima di testare il modello Transformers Roberta-XLM è stato ritenuto opportuno testare il modello con una Linear Support Vector Machine a cui sono stati dati in pasto gli embeddings (cioè una complessa rappresentazione vettoriale delle parole che si basa sempre sull'architettura dell'attention descritta nella fase introduttiva di questa tesi).

Gli Embeddings sono quelli del modello RoBERTa precedentemente affinato sul linguaggio social di Freeda.

Questo perché talvolta soluzioni più lineari possono portare a risultati inaspettatamente migliori e soprattutto meno costosi dal punto di vista computazionale.

È stata lanciata una GridSearch con i seguenti parametri:

C: np.logspace(-3,4,8)
'class_weight': [None, 'balanced']

I parametri utilizzati, in via definitiva, sono stati i seguenti:

- C=0.001, Class weight = 'Balanced'

L'accuratezza bilanciata del modello si è attestata intorno al 50%, dimostrandone quindi impossibile l'utilizzo soddisfacente al fine di risolvere la nostra task.

2.3.4. XLM-RoBERTa + Contesto del post

Ogni post di Instagram, accanto all'immagine e al singolo commento, presenta una descrizione: molto spesso proprio da questa descrizione scaturiscono risposte e discussione, in particolare in casi come quelli di Freeda.

È stato utilizzato un modello allenato non solo sui commenti, ma su due testi: post di origine + commento relativo, nella speranza che il contesto originario del post potesse essere comprensibile al meglio.

La criticità di questo tentativo, tuttavia, è riscontrabile nella scarsità relativa di commenti nel dataset. Infatti, in 1423 esempi testuali poche volte i commenti venivano in modo sostanzioso dallo stesso post.

Spesso, invece, si originavano da post differenti e questa ambiguità in effetti si è rispecchiata in risultati non estremamente soddisfacenti, con la balanced accuracy che si è attestata attorno al 62%. Una soluzione che tenga conto della contestualità del post potrebbe essere studiata oppure ritestata con più dati a disposizione.

2.3.5. XLM-RoBERTa Base classifier

Il XLM-RoBERTa Base è il modello più soddisfacente ottenuto per la soluzione del problema attualmente descritto.

L'accuratezza bilanciata è, come anticipato, del 76.6%.

La matrice di confusione sul test set (corrispondente al 5% del validation set, lo split è stato adoperato per evitare che ci potesse essere overfitting durante le fasi iniziali di valutazione del modello) è la seguente:

Come si può evincere da quest'ultima, la maggior parte dell'accuratezza viene persa nelle classi approval o disapproval: la task di comprendere quali commenti sono di approvazione o disapprovazione rispetto al post rende molto più complesso il compito

al modello, in quanto il contesto diventa molto importante e non sempre è possibile evincere da un solo commento l'intenzione positiva o negativa del testo.

Un altro tentativo è stato quello di testare il modello dividendo la task di spam/hate dalla task di approval/disapproval.

Da questa divisione si evinceva un guadagno in accuracy del 3% circa per modello, tuttavia si è valutato a fini di produzione il vantaggio di avere un modello univoco sia dal punto di vista computazionale, sia dal punto di vista degli obiettivi finali.

La recall dei messaggi spam e hate è rispettivamente dell'89% e del 94% ed è quindi possibile affermare che il modello potrà svolgere il compito di filtro con successo.

La criticità di questo modello è in riferimento a post con commenti molto specifici e mai trattati in precedenza nel dataset. In quei casi, allo stato attuale, potrebbe ancora insorgere problemi, soprattutto per le classi approval e disapproval.

2.4. Scovare gli illegali: few shot classification

2.4.1. Breve riassunto dei risultati

Per quanto riguarda il problema few shot di individuazione di testi illegale e violenti va sottolineato che si è trattato del problema più difficile e imponente tra i due.

Dopo un'attenta ricerca in circa 100 mila esempi nel dataset, è stato impossibile riscontrare più di 250 commenti definibili illegali. Il tenore dei commenti era il seguente:

Usami come bottone: le donne non fanno ridere tornate a lavare il pavimento.

“Le donne trans sono solo donne che non vogliono cucinare.”

Ignorantoooooni

Come si può notare, il tenore e le tematiche riscontrate sono molto differenti. Questi pochi commenti, purtroppo, nonostante il numero limitato, sono molto in evidenza su Instagram per le dinamiche instaurate dai social e creano problemi non da poco all'azienda. Anche il validation set, ovviamente, è risultato molto piccolo, con solo 100 commenti illegali a disposizione.

Sono stati fatti quindi diversi tentativi per giungere alla soluzione poi scelta in via definitiva.

Prima di tutto è stato tentato un modello classico che includesse anche le classi spam ed hate, con risultati estremamente scadenti per quanto riguarda la classe illegal. In secondo luogo, sono stati provati sia un XLM-RoBERTa classifier a doppia classe (legal/illegal)

sia un classifier Linear SVM. In entrambi i casi la percentuale di accuratezza è stata sotto il 30%, rendendo semplicemente impossibile l'utilizzo dei modelli.

Si è tentata quindi una fase di data augmentation, ricercando altri dataset (sono stati trovati alcuni dataset in inglese, poi tradotti in italiano in modo automatico). Anche in questo caso, il classificatore non è riuscito a restituire risultati minimamente soddisfacenti. In questo frangente, in futuro, potrebbe essere opportuno tentare di utilizzare SMOTE sugli embeddings (cioè, sfruttare tecniche di oversampling con gli embeddings al fine di ottenere un dataset più bilanciato, in particolare sulle classi minoritarie). Con le tempistiche a disposizione non è stato possibile procedere in questa direzione.

È stata testata la tecnica LOT (Label only text classification) pubblicata ad agosto 2020.¹²

La tecnica sfrutta soltanto un set di parole, o addirittura soltanto il nome della label, al fine di classificare testi e sembra aver avuto risultati soddisfacenti nei contesti segnalati dal paper. Per la nostra task, l'accuratezza non ha superato il 10%.

A questo punto, è stato testato un modello pre-addestrato multi-linguaggio chiamato detoxify¹³ che presentava ottimi risultati su task abbastanza famose, come la Jigsaw di Kaggle. Anche in questo caso, purtroppo, l'accuratezza non è risultata soddisfacente.

L'architettura finale, quindi, prevede l'utilizzo di una tecnica di sentence similarity e di un ensemble di modelli. Per testare i suoi risultati, poiché non si tratta di un classificatore classico, è stato scelto un set di circa 2000 commenti (tutti i commenti di una settimana) ed è stata calcolata la recall su questo, per capire la capacità di filtraggio della soluzione.

¹² Meng, Yu, et al., Text classification using label names only: A language model self-training approach., Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, arXiv preprint arXiv:2010.07245, 2020.

¹³ La repository interessata è riscontrabile seguendo questo link: <https://github.com/unitaryai/detoxify> (febbraio 2021).

Il risultato è stato relativamente soddisfacente, con il modello che restituisce circa 100 commenti e raggiunge con questi una recall del 60% sui commenti di odio e sessismo.

2.4.2. XLM-RoBERTa e Linear SVM classifier

Il classificatore a doppia classe legal/illegal ha sfruttato, come per il modello a 4 classi, un RoBERTa fine-tuned su 100 mila commenti di Freeda.

L'accuratezza è risultata essere sotto il 30%.

E' stata lanciata una GridSearch con i seguenti parametri:

C: np.logspace(-3,4,8)
'class_weight': [None, 'balanced']

L'accuracy del modello Linear SVM con embeddings di RoBERTa e l'utilizzo dei seguenti parametri:

C=0.001, Class weight = 'Balanced'

Si è attestata su un valore simile, con maggiore precisione e peggiore recall.

In entrambi i casi i risultati sono risultati non soddisfacenti e inadatti all'obiettivo.

2.4.3 LOT (Label-Name-Only text classifier)

Il label only text classifier è stato presentato nel paper *Text Classification Using Label Names Only: A Language Model Self-Training Approach*¹⁴ come un'ottima soluzione al problema della few shot text classification. Il paper è pubblicato dall'università della Georgia in collaborazione con Microsoft AI.

L'idea di fondo è che, nei contesti in cui si hanno a disposizione pochissimi dati, si possa sfruttare il potenziale dei language model pre-addestrati per fare una classificazione rapida. La label odia, ad esempio, avrà assegnati dal modello una serie di vocaboli:

Sentence	Language Model Prediction
The oldest annual US team sports competition that includes professionals is not in baseball, or football or basketball or hockey. It's in soccer.	sports, baseball, handball, soccer, basketball, football, tennis, sport, championship, hockey, ...
Samsung's new SPH-V5400 mobile phone sports a built-in 1-inch, 1.5-gigabyte hard disk that can store about 15 times more data than conventional handsets, Samsung said.	has, with, features, uses, includes, had, is, contains, featured, have, incorporates, requires, offers, ...

Table 1: BERT language model prediction (sorted by probability) for the word to appear at the position of "sports" under different contexts. The two sentences are from *AG News* corpus.

Label Name	Category Vocabulary
politics	politics, political, politicians, government, elections, politician, democracy, democratic, governing, party, leadership, state, election, politically, affairs, issues, governments, voters, debate, cabinet, congress, democrat, president, religion, ...
sports	sports, games, sporting, game, athletics, national, athletic, espn, soccer, basketball, stadium, arts, racing, baseball, tv, hockey, pro, press, team, red, home, bay, kings, city, legends, winning, miracle, olympic, ball, giants, players, champions, boxing, ...
business	business, trade, commercial, enterprise, shop, money, market, commerce, corporate, global, future, sales, general, international, group, retail, management, companies, operations, operation, store, corporation, venture, economic, division, firm, ...
technology	technology, tech, software, technological, device, equipment, hardware, devices, infrastructure, system, knowledge, technique, digital, technical, concept, systems, gear, techniques, functionality, process, material, facility, feature, method, ...

Table 2: The label name used for each class of *AG News* dataset and the learned category vocabulary.

15

Sfruttando questa informazione in contesto di language modeling (cioè prevedendo se la prossima parola disponibile in una MASK a fine testo sia più alta per una classe o per un'altra) il modello cerca di fare una previsione il più possibile ottimizzata.

Nel contesto della nostra task, purtroppo, il LOT ha restituito un risultato per niente

soddisfacente, con solo un 10% di accuratezza.

¹⁴ Meng, Yu, et al., Text classification using label names only: A language model self-training approach., Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, arXiv preprint arXiv:2010.07245, 2020.

¹⁵ Ivi, pag. 4.

2.4.3. Detoxify

Detoxify è un modello multi-linguaggio open source pre-addestrato messo a disposizione su GitHub ¹⁶.

Il modello ha ottenuto ottimi risultati su 3 delle sfide sulla tossicità dei commenti più importanti su Kaggle (Jigsaw unintended bias in toxicity classification, jigsaw multilingual toxic comment classification, Toxic comment classification challenge).

Il modello è stato dunque testato sul problema di Freeda, con risultati inferiori al 30% di accuratezza.

È stato possibile osservare un trend di ottimi risultati per quanto riguarda il riconoscimento degli insulti e dei commenti più violenti, ma pessimi risultati su commenti sessisti e razzisti.

Il modello può risultare uno strumento utile e veloce in alcuni contesti di utilizzo, sebbene non si sia mostrato adatto per la risoluzione del problema di Freeda.

¹⁶ La repository in cui Detoxify è disponibile è la seguente: <https://github.com/unitaryai/detoxify> (febbraio 2021).

2.4.4. Sentence similarity: un ensemble di modelli volto al filtraggio

La soluzione di sentence similarity utilizzata in finale si basa su 3 modelli di matrice Transformers (basati sugli embedding transformers): Distilbert v1, Distilbert v2, RoBERTa.

A ognuno di questi modelli viene assegnato un pre-set di query efficienti, cioè un gruppo di commenti che, dopo svariati tentativi con il modello, sono apparsi generalizzanti per il riscontro di commenti simili.

Le query scelte dopo alcuni test empirici sono le seguenti:

```
#define some generalizing insults
insults = ["Cogliona",
           "Cicciona",
           "sono brutte il cesso",
           "Fanno cagare.",
           "Per me non sono belle, SONO CICCIONE."]
vulgarity = ["BESTEMMIATE SOTO MIO ULTIMO POST COSÌ PENSANO CHI IO SONO ITALIANO",
             "Me la scoperei tutta",
             "Pedofilia portami via"
            ]
sexism = ["Non avete diritti tornate in cucina",
          "siete tutte troie",
          "Chiamarlo risveglio muscolare anziché pecorina per non passare per troie",
          "Poi si sveglia sudata e stuprata"]
```

Le query vengono lanciate nel dataset target (il gruppo di commenti sotto al post, nel nostro caso) e ogni modello restituisce i 5 testi più simili a ogni query nel dataset. Ad esempio, nella tabella:

	query	1	2	3
0	Cogliona	2312	2239	1889
1	Cogliona	911	1896	911
2	Cogliona	278	2207	73
3	Cogliona	293	1738	1867
4	Cogliona	416	2046	2312

La query “Cogliona” ha restituito 5 differenti id di commento per ogni modello (verticalmente, ad esempio, per quanto riguarda il modello 1, il set di commenti corrisponde a quelli con id: 2312, 911, 278, 293, 416).

A questo punto, lanciato il modello per ogni query pre-selezionata, si prendono i risultati e si passa alla fase del voto. mn

Come funziona il voto dei 3 modelli?

Il modello conta le seguenti caratteristiche:

1. Quanti dei tre modelli hanno predetto gli stessi testi utilizzando la stessa query pre-settata? Se questo numero è minore di 2, il testo viene escluso dalla predizione finale.
2. Quante query pre-settate differenti, a prescindere dal modello, hanno predetto lo stesso testo?
3. Quante volte lo stesso è stato predetto lo stesso testo, in assoluto, nello stesso dataset? Se numero di query/10, il testo viene escluso dalla predizione.
4. C'è un complete agreement tra tutti e 3 i modelli?

	text	n_mod	n_query	complete_agreement	vote	commentContent	Label
0	2312	3	9	True	17	puzate	1
8	1418	3	3	True	7	Buttatela nel forno	1
9	1131	3	3	True	5	Ma cosa commentate lavare e via....	1
10	1981	3	2	True	4	Ipocrita	1
12	2293	3	1	True	3	Siete dei tumori	1

I criteri di voto sono sperimentali e basati su molti test empirici.

Testato su un dataset di 2904 commenti, il modello ha restituito 80 commenti di cui 40 erano illegali/tossici (circa il 2% dell'intero dataset è quindi sottoposto all'utente umano).

Di tutti i commenti illegali presenti nel dataset (70), ne sono stati ritrovati 40, attestando la recall del modello intorno al 57%.

3. Conclusioni

Il problema di spam, odio e aggressività online è senz'altro una delle grandi sfide che deve essere affrontata con mezzi tecnologici e con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i problemi affrontati in Freeda, i risultati sono stati soddisfacenti ma migliorabili, in particolare per quanto riguarda la detection di commenti illegali:

1. Il modello approval, disapproval, spam, hate raggiunge un'accuratezza bilanciata del 77% con recall sulle classe di spam e hate rispettivamente dell'89 e 94%. Questi numeri permettono al modello di essere utilizzato con una certa concretezza in fase analitica, per avere idea della composizione del post, e con grande utilità per quanto riguarda la moderazione, che con un importante filtraggio potrà risparmiare molto tempo.
2. Il modello di ensemble illegal permette di ottenere un enorme filtraggio, anche se la recall per questo tipo di commenti è migliorabile. Una raccolta molto grande di commenti illegal nel corso del tempo e nuovi tentativi con classificatori più classici potrebbero portare risultati ancora più netti.

4. Bibliografia

Mo Yu, Xiaoxiao Guo, Jinfeng Yi, Shiyu Chang, Saloni Potdar, Yu Cheng, Gerald Tesauero, Haoyu Wang, Bowen Zhou, Diverse Few-Shot Text Classification with Multiple Metrics, Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long Papers), New Orleans, Louisiana, arXiv:1805.07513 [cs.CL], maggio 2018.

Victoria Bobicev, Marina Sokolova, Inter-Annotator Agreement in Sentiment Analysis: Machine Learning Perspective, Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP 2017, Varna, Bulgaria, settembre 2017.

Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin, Attention Is All You Need, Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017), arXiv:1706.03762 [cs.CL], dicembre 2017.

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova, BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding, NAACL-HLT, arXiv:1810.04805 [cs.CL], 24 maggio 2019.

Sinno Jialin Pan; Qiang Yang, A Survey on Transfer Learning, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (Volume: 22, Issue: 10, Oct. 2010) , ottobre 2010.

He, Hua, Kevin Gimpel, and Jimmy Lin., Multi-perspective sentence similarity modeling with convolutional neural networks., Proceedings of the 2015 conference on empirical methods in natural language processing, Lisbon 2015.

Conneau, Alexis, et al., Unsupervised cross-lingual representation learning at scale., ACL 2020, arXiv preprint arXiv:1911.02116, 2019.

Meng, Yu, et al., Text classification using label names only: A language model self-training approach., Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, arXiv preprint arXiv:2010.07245, 2020.